

Davi Lacerda e Milena Nunes

ANOTAÇÕES DE ENFERMAGEM

GUIA DE BOLSO PARA TÉCNICOS DE ENFERMAGEM

Niterói, 29 de maio de 2025

[10.5281/zenodo.15547289](https://zenodo.org/record/15547289)

Anotar é cuidar:

O QUE NÃO ESTÁ REGISTRADO,
NÃO FOI FEITO.

Discentes: Davi Lacerda da Silva e Milena Aquino Nunes

Docentes: Érica Brandão de Moraes, Geilsa S. C. Valente e Katerine Moraes dos Santos

Preceptora: Raquel Dias dos Santos Dantas

Monitora: Anna Victoria de Souza Lima Teixeira

Agradecemos à equipe da UTI Adulto e à preceptora Raquel Dias, pelo acolhimento e colaboração na construção deste material, bem como todos os professores e monitores da disciplina de Gerência de Enfermagem II.

SUMÁRIO

1- Aspectos Gerais sobre Anotação de Enfermagem	02
2- Exemplos de Anotações	03
3- Primeira Hora	03
4- Alta	04
5- Óbito	04
6- Higiene Corporal	05
7- Tricotomia	06
8- Aspiração de Vias Aéreas	06
9- Troca de fixador de TOT	06
10- Coleta de Swab	06
11- Acesso Venoso	07
12- Administração de Medicamentos	07
13 - Aspiração Oral	07
14- Contenção no Leito	08
15- Mudança de Decúbito	08
16- Oxigenoterapia	09
17- Cuidados com Dreno	09
18- Nutrição Enteral	10
19- Intercorrências	11
20- Referências	14

ASPECTOS GERAIS SOBRE ANOTAÇÃO DE ENFERMAGEM

O que são anotações de enfermagem?

São registros feitos pelo técnico de enfermagem sobre os cuidados realizados com o paciente. Devem ser objetivos, claros e completos, refletindo o que foi feito durante o plantão.

O que pode o técnico de enfermagem anotar?

- Procedimentos realizados (banho, mudança de decúbito, curativos, aspiração, etc.);
- Sinais e sintomas observados (ex.: “Paciente queixa-se de dor em...”, “Apresenta agitação”);
- Respostas do paciente aos cuidados;
- Comunicação com a equipe (ex.: “Médico informado às 13h sobre febre”).
- **Importante: sempre incluir data, hora, identificação e assinatura.**

O que o técnico NÃO deve anotar:

- Diagnóstico médico;
- Prescrição de tratamento;
- Evolução do paciente (atribuição do enfermeiro);
- Linguagem vaga ou subjetiva (ex.: “paciente ruim”, “está melhor”, “estável”).

Dicas práticas:

- Use sempre linguagem técnica e evite o uso excessivo de siglas;
- Registre logo após o cuidado, evitando esquecimentos;
- Em caso de dúvida, procure o enfermeiro da unidade.

EXEMPLOS DE ANOTAÇÕES

Primeira Hora

Paciente admitido na UTI às [__h], oriundo de [emergência / centro cirúrgico / unidade de internação / outro]. Instalado em leito [__], em posição [dorsal / lateral / semi-Fowler / outra].

Realizada verificação da identificação e conferência de pulseira, prontuário e prescrição. Sinais vitais aferidos na admissão. Paciente apresenta nível de consciência [alerta / responsivo à voz / sonolento / inconsciente]. Em sua pele [sem lesões aparentes / presença de __]. Aplicadas espumas protetoras.

Dispositivos presentes na admissão: [AVP, CVC, TOT, SVD, SNE, dreno, outros], identificados e fixados corretamente. Realizada troca de fixadores, quando necessário, e curativos com técnica asséptica.

Realizado acolhimento. Paciente orientado quanto ao ambiente, equipamentos e início da rotina da UTI, quando possível. Família informada quanto aos horários e normas institucionais. Paciente segue sob monitorização contínua, estável neste momento e com boa aceitação dos cuidados iniciais. Sem queixas relatadas. Sem intercorrências até o momento.

Alta

Paciente transferido para (setor) após estabilização clínica. Paciente orientado(a) quanto aos cuidados necessários durante a permanência no setor, posicionamento no leito e continuidade do plano terapêutico. Removidos dispositivos invasivos conforme prescrição médica. Realizada entrega de pertences ao paciente/acompanhante. Transferência realizada em cadeira de rodas / maca / deambulando (especificar) com oxigenoterapia (ou outro) acompanhado(a) pelo maqueiro/enfermeiro. Leito liberado para limpeza e desinfecção.

Óbito

Óbito constatado pelo médico Dr(a). _____, CRM: _____, às __:__h. Realizada verificação dos sinais vitais, ausência confirmada de pulso, respiração e reflexos pupilares. Foram retirados os dispositivos invasivos (TOT, acesso venoso, SVD, etc.). Realizada higiene corporal, tamponamento de cavidades naturais, curativos em lesões presentes e posicionamento anatômico adequado do corpo. Corpo e cobre corpo identificado contendo nome completo e número do prontuário. Comunicação do óbito realizada à chefia de enfermagem, setor de regulação interna e serviço social.

Encaminhamento do corpo realizado por meio de maca para o necrotério/hospitalar às __:__h, acompanhado por [nome do acompanhante, se houver].

Higiene Corporal Total

Realizado banho no leito com água morna e sabão neutro. Higienizadas todas as áreas corporais, incluindo couro cabeludo, cavidades e região íntima. Avaliada integridade da pele: [sem alterações/lesões/área de hiperemia em...]. Aplicada loção hidratante em extremidades e regiões de pressão. Movimentadas articulações durante o procedimento. Não observadas reações adversas. Lençóis e roupas de cama trocados.

Higiene do Meato Uretral e Troca de Fralda

Higienizado meato uretral com água e sabão. Paciente com CVD/uso de fralda, sem sinais de secreção, dor ou irritação no meato. Fixação do dispositivo verificada e mantida ou realizada a troca de fralda. Pele perineal preservada/irritada (descrever).

Higiene Oral

Realizada higiene oral com _____. Paciente em uso de TOT, cavidade oral com presença de saburra lingual. Realizada remoção mecânica com gaze e pinça. Mucosas orais umedecidas. Fixação de TOT checada e mantida

Higiene do couro cabeludo

Higienizado couro cabeludo durante o banho. Sem lesões aparentes, sem presença de secreções ou infestação

Tricotomia

Realizada tricotomia em (região), com técnica asséptica, sem intercorrências. Pele íntegra.

Aspiração de Vias Aéreas

Realizada aspiração traqueal sob técnica asséptica, com material estéril. Removida secreção de aspecto [mucóide/purulento/espesso/espumoso], em moderada/pequena/grande quantidade. Saturação de O₂ antes da aspiração: [xx%], após: [xx%]. Paciente tolerou bem o procedimento, sem sinais de desconforto ou instabilidade.

Troca de Fixador de TOT

Realizada troca do fixador de TOT com técnica limpa. Higienizada a região perioral, observando a integridade da pele. Fixador novo instalado adequadamente, TOT mantido na mesma marca de referência. Paciente em ventilação mecânica, sem desconexões.

Coleta de Swab

Coletado swab de (local: ex. orofaringe, narinas, lesão, ânus), com técnica asséptica. Material identificado e enviado ao laboratório.

Acesso Venoso

Realizada punção venosa periférica em [local anatômico], com técnica asséptica, utilizando jelco nº [informar]. Retorno sanguíneo positivo, fixação com curativo estéril. Paciente tolerou bem o procedimento, sem queixas ou intercorrências. Checado refluxo e permeabilidade do acesso.

Administração de Medicamentos

Realizada administração de [nome do medicamento] por via [EV/IM/SC/ID], em [local anatômico – ex: dorso da mão direita / músculo glúteo esquerdo], conforme prescrição médica. Medicamento administrado por [acesso venoso periférico / duplo lúmen / injetor lateral do equipo / outro]. Paciente tolerou bem o procedimento, sem queixas ou intercorrências. [Ou: Paciente referiu ardência local durante a infusão; foi realizada compressa morna e monitorado o local].

Aspiração Oral

Realizado procedimento de aspiração [oral/nasotraqueal/traqueal] devido a [ex: presença de secreção visível, roncos audíveis, oximetria reduzida, tosse ineficaz]. Presença de secreção [serosa/mucóide/purulenta/espessa/amarelada/esverdeada], com aspecto [ex: espesso, fluido, com odor fétido, etc.]. Paciente apresentou boa resposta ao procedimento, com melhora da ausculta pulmonar e da saturação. [Ou: durante o procedimento, apresentou tosse intensa / dessaturação / bradicardia – adotadas medidas de suporte e comunicada à equipe responsável].

Contenção no Leito

Paciente com risco aumentado de queda segundo escala de Morse [pontuação: __], apresentando [ex: agitação psicomotora/confusão mental/risco de retirada de dispositivos invasivos]. Realizada contenção física do tipo [manual/elástica/contenção de punho/tornozelo/quatro membros], conforme prescrição e protocolo institucional. Paciente orientado quanto à necessidade da contenção. Sem queixas no momento [ou: refere desconforto/local apresenta leve hiperemia – realizada troca de posição e acolhimento]. Integridade da pele preservada até o momento.

Mudança de Decúbito

Realizada mudança de decúbito com técnica adequada, conforme protocolo institucional.

Posição anterior: [dorsal / lateral direita / lateral esquerda / semi fowler].

Nova posição: [dorsal / lateral direita / lateral esquerda / semi fowler]. Paciente com [sem lesões de pele / presença de lesão em região _____ (descrever localização, tipo, tamanho)]. Adotadas medidas de proteção: uso de coxins para alívio de pressão em proeminências ósseas (calcâneos, sacro, trocanteres), elevação de calcâneos, aplicação de creme hidratante/protetor e verificação da integridade da pele. Paciente apresentou [boa aceitação / queixas de dor / agitação], sem intercorrências durante o procedimento. Providências adotadas: [se houver, descrever].

Oxigenoterapia

Iniciada oxigenoterapia com [cateter nasal / máscara facial / máscara com reservatório / máscara de Venturi / outro], com fluxo de oxigênio a [__] L/min, conforme prescrição médica. Saturação periférica de oxigênio antes do procedimento era de [__%], com frequência cardíaca de [__ bpm] e respiratória de [__ irpm]. Após início do suporte, a saturação passou a [__%], com melhora do padrão respiratório. Observado padrão ventilatório com [tiragem subdiafragmática / batimento de asa nasal / respiração regular], sem sinais evidentes de cianose em lábios ou extremidades. Paciente encontra-se [alerta / confuso / sonolento]. Sem intercorrências durante a administração.

Cuidados com Dreno

Paciente em uso de dreno tipo [Port-o-Vac / Penrose / outro], localizado em [local da inserção], com curativo oclusivo realizado utilizando [gaze estéril, fita micropore, curativo hidrocoloide, etc.]. Local de inserção apresenta-se [sem sinais de hiperemia / com discreta hiperemia / íntegro / com exsudato / com sinais de infecção]. Observado débito de aproximadamente [__] mL de secreção [serosa / serohemática / purulenta / hemática] no sistema de drenagem, com troca de bolsa coletora realizada devido a [saturação / perda da vedação / protocolo institucional]. Paciente mantém boa aceitação do curativo, sem queixas durante o procedimento. Sem intercorrências no momento.

Nutrição Enteral

Realizada administração da dieta, com débito de aproximadamente [__] mL, de aspecto [límpido / turvo / bilioso / alimentício / hemático]. Sonda de nutrição enteral [nasoenteral / nasogástrica / orogástrica / de gastrostomia] situada em [local anatômico], [íntegra / bem fixada / com sinais de deslocamento / com resíduo aderido ao lúmen externo], mantida em posição adequada. Administrado dieta enteral do tipo [industrializada / artesanal], no volume de [__] mL, conforme prescrição, com lavagem da sonda utilizando [__] mL de água filtrada/esterilizada] antes e após a infusão. Sem queixas no momento. Padrão respiratório e hemodinâmico preservados durante o procedimento. Sem intercorrências.

INTERCORRÊNCIAS:

Dificuldade Respiratória:

Paciente apresentou episódio de dispneia às [__h], referindo sensação de “falta de ar”. Saturação de oxigênio caiu para [__]%, com frequência respiratória aumentada ([__] irpm), batimento de asa nasal e tiragem intercostal leve. Iniciado suporte com [máscara de Venturi / cateter nasal / máscara com reservatório] a [__] L/min conforme [protocolo institucional/prescrição]. Saturação melhorou para [__]% após medidas adotadas. Monitoramento contínuo mantido. Equipe médica notificada.

Relato de Dor

Paciente relatou dor em [local da dor], com intensidade referida de [__]/10 na escala verbal numérica, às [__h]. Dor de característica [lancinante / contínua / em queimação / em pontada]. Medicamento analgésico administrado conforme prescrição médica, via [oral / EV / IM], sem intercorrências. Após __ minutos, paciente refere [melhora/piora] do quadro, intensidade da dor [aumentada/reduzida] para [__]/10. Segue em observação.

Náusea e Vômito

Paciente referiu náuseas e episódio de vômito às [__h], com eliminação de conteúdo [alimentar / bilioso / sanguinolento], volume aproximado de [__]. Medicamento antiemético administrado conforme prescrição. Paciente encontra-se em repouso, com melhora parcial dos sintomas. Segue em monitoramento. Médico de plantão notificado.

Agitação e Confusão Mental

Paciente apresentou episódio de agitação psicomotora e confusão mental às [__h], desorientado em tempo e espaço. Tentativa de remoção de dispositivos observada. Realizada contenção física dos membros superiores conforme prescrição, com acolhimento verbal e suporte emocional. Equipe médica comunicada. Monitoramento contínuo mantido.

Hiperglicemia ou Hipoglicemia

Detectada glicemia capilar de __ mg/dL. Comunicado ao enfermeiro/médico. Realizada administração de insulina conforme prescrição e monitoramento subsequente.

Detectada glicemia capilar de __ mg/dL. Realizada intervenção imediata com glicose oral/IV conforme prescrição. Monitorado até estabilização.

REFERÊNCIAS:

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM. Práticas seguras na assistência de enfermagem: manual técnico. Brasília: ABEn, 2020.

BRASIL. Ministério da Saúde. Manual de normas e rotinas para serviços de enfermagem. Brasília: Ministério da Saúde, 2021.

BRASIL. Ministério da Saúde. Segurança do paciente: documento fundador. Brasília: Ministério da Saúde, 2013.

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (Brasil). Resolução COFEN nº 564/2017: normatiza as ações do enfermeiro na prescrição de medicamentos e na solicitação de exames. Brasília: COFEN, 2017.

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (Brasil). Código de ética dos profissionais de enfermagem. Brasília: COFEN, 2021.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Segurança do paciente: documento fundador. Genebra: OMS, 2009.

